

يستمر مشوار العطاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا ليؤكد عمق الأصالة وتُعد الرؤية ورسوخ الرسالة ووضوح الأهداف وصفاء القيم التي قامت عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وها هي اليوم في مستهل عام جامعي جديد حافل بالأنشطة والبرامج في مختلف المجالات تسهم في وضع لبنات جديدة في بناء المستقبل الحديث من خلال تخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتوجيه البحث العلمي لحل مشاكل المجتمع وتنميته.

وتعمل الجامعة على تطوير البرامج والمقررات الدراسية بالاستناد إلى معايير علمية عالمية، بهدف مواكبة الجديد والاستفادة من التقدم العلمي في مختلف التخصصات.

كما تولي الجامعة اهتماماً كبيراً بصياغة شخصية الطالب ليكون قادراً على التعامل مع معطيات العصر، ويسهم في بناء المجتمع، وفي سبيل ذلك يتواصل العمل في تطوير مقررات متطلبات الجامعة وتقديمها بأسلوب نافع يحقق ثمارها وغايتها المرجوة.

ولكي تحقق هذه المقررات والمتطلبات ذلك فإننا نشد على أيادي أبناءنا الطلاب والطالبات أن يبذلوا مزيداً من الجد والاجتهاد لتحصيل العلوم والمعارف والاستفادة من أوقاتهم في ما يعود عليهم بالفائدة، وأن يجعلوا طموحاتهم كبيرة وهمم عالية، فبالجد والاجتهاد يحصل الإنسان على المراد ويحقق غاياته. وندعوهم إلى الاستفادة من إمكانيات الجامعة وعلاقاتها الداخلية والخارجية.

فقد وفرت لهم الجامعة الوسائل التي تعينهم على ذلك والتي تشمل المكتبات والانترنت والمراكز التدريبية والاستشارية والبحثية التي أنشأتها الجامعة في العديد من المجالات مثل: التنمية البشرية واللغات والحاسوب والطاقة المتجددة والهندسة والبحوث الصيدلانية وغيرها. والتي يستفيد منها المجتمع وللجامعة عبر مراكزها هذه اتفاقيات مع عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية إضافة إلى الاستفادة من علاقات الجامعة وشراكاتها مع الجامعة المحلية والإقليمية والدولية، والتي من خلالها يمكن تبادل المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات والتدريب وغيرها. والتي تم بحمد الله تعالى توسيعها وتفعيلها.

أملين أن يسهم الجميع طلبة وأعضاء هيئة تدريس ومساعدتهم وإداريين في تحقيق إستراتيجية الجامعة.

والله ولي التوفيق،،،

نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية

د. عبدالوهاب عبدالله المعمرى